

DISEÑO DE UN NUEVO SISTEMA DE REALIDAD AUMENTADA Y VIRTUAL DE VISUALIZACIÓN CERCANA AL OJO

Adrià Cobos^{1,2}, Fernando Díaz Doutón², Guillem de la Torre Rovira¹, Otman Mahyou¹, Dorian Treptow¹

¹*Inmersia Computers S.L., C/Roger de Llúria, 49, 08009, Barcelona, Cataluña, España.*

²*Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Rambla Sant Nebridi, 10, 08222, Terrassa, Cataluña, España.*

adria.cobos@upc.edu

Palabras clave: Pantalla, realidad aumentada, realidad virtual, óptica refractiva, óptica difractiva.

Un dispositivo de realidad virtual de visualización cercana al ojo es un aparato portátil óptico/electrónico con forma de gafas o similar, capaz de sumergir al usuario en un entorno totalmente virtual con los datos sensoriales correspondientes, tales como visuales y auditivos. Similarmente, un dispositivo de realidad aumentada de visualización cercana al ojo se trata también de un artilugio portátil óptico/electrónico con forma de gafas o similar, capaz de agregar datos sensoriales al entorno real (llamado contenido virtual), como visuales y auditivos, con el fin de superponer el contenido virtual con la realidad. Para tener una idea clara de lo que sería un dispositivo de realidad aumentada de visualización cercana al ojo uno puede pensar en las famosas gafas de *Tony Stark* en *Ironman* o en el conocido 'rastreador' de la franquicia *Dragon Ball* tal y como se muestra en la fig.1.

La realidad aumentada y la realidad virtual han avanzado considerablemente en los últimos años. Tienen el potencial de revolucionar la forma en que interactuamos con el mundo, comunicamos, enseñamos, aprendemos, trabajamos, nos entretenemos y muchos otros aspectos de nuestra vida cotidiana. Los analistas de mercado actuales tienen grandes expectativas para la industria de la realidad aumentada y virtual en los próximos años. Sin embargo, para cumplir con tal optimista pronóstico, aún se deben superar muchos desafíos: comodidad, compacidad, portabilidad y experiencias fascinantes son características que no se encuentran juntas en las gafas de realidad aumentada y virtual de hoy en día, principalmente debido a la falta de sistemas ópticos de visualización cercana al ojo que cumplan con los requisitos necesarios para hacer posible tales características [1]. Para conseguir estas prometedoras experiencias carentes actualmente, se requiere un sistema óptico pequeño, optimizado y eficiente que proporcione al usuario un amplio campo de visión de alta resolución y estable en la visión, o, en otras palabras, que el usuario esté cómodo y vea adecuadamente el contenido virtual en todo su campo de visión y que este no desaparezca al dirigir vista hacia otro lado. Además, la mayoría de los sistemas de visualización cercana al ojo actuales sufren del conocido conflicto vergencia-acomodación, lo que genera fatiga y mareos al usuario al usar estos dispositivos. Así, con el fin de proporcionar una experiencia completamente inmersiva, los principales desafíos para crear un buen dispositivo de visualización cercana al ojo se encuentran en el *hardware* óptico del sistema, en el cual se enfoca este trabajo.

Mirando hacia atrás en las últimas décadas, la óptica refractiva y geométrica, en la que, por ejemplo, las gafas prescriptivas convencionales se basan y cuyos elementos se caracterizan por ser grandes, se ha utilizado ampliamente para abordar y diseñar estos dispositivos, lo que ha llevado a sistemas de alto rendimiento a ser voluminosos e incómodos de llevar. Miniaturizar dichos sistemas es todo un reto; análogamente es como pedirle a un camión que sea capaz de llevar una pila de cien troncos aun cuando su tamaño es dramáticamente reducido. Alternativamente, la óptica difractiva y de *metamateriales*, caracterizadas por tratar la luz por otros mecanismos que la óptica refractiva, está siendo adoptada en la actualidad en el sector debido a sus grandes ventajas, como el tamaño y el grosor minimizados de los componentes ópticos aun manteniendo alta la eficiencia [2]. En el trabajo, nos enfocaremos en el desarrollo un prototipo de gafas de realidad aumentada y virtual (conmutable) basado en el uso de óptica difractiva, con el objetivo de lograr un campo de visión extendido con un tamaño reducido en comparación con los dispositivos disponibles comercialmente en la actualidad, a su vez mitigando el importante conflicto vergencia-acomodación.

Fig. 1. 'Rastreador' de la franquicia *Dragon Ball* (arriba) y gafas de *Tony Stark* (abajo) como ejemplo de dispositivo de realidad aumentada.

Agradecimientos

Agradecimientos a Inmersia Computers y al *Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación i Sistemes (CD6) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)* por hacer posible este proyecto junto su financiación y desarrollo. Con el apoyo del Pla de Doctorats Industrials del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Referencias

[1] Kress B. C. *Optical Architectures for Augmented-, Virtual-, and Mixed-Reality Headsets*, SPIE Press, (2020)

[2] Xiong J, Hsiang E. L., He Z., Zhan T. and Wu S. T. *Augmented reality and virtual reality displays: emerging technologies and future perspectives*, *Light: Science and Applications* 10 (2021) 216